

PHILOSOPHICAL SCIENCES

HEGEL'S CONCEPT OF SENSATION, EXPERIMENTAL DATA OF PSYCHOPHYSIOLOGIE, AND QUALIA IN THE PHILOSOPHY OF MIND

Suvorov V.

Assistant professor

Research Computing Center

Lomonosov Moscow State University

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5451-9033>

HEGELS BEGRIFF DER EMPFINDUNG, EXPERIMENTELLEN DATEN DER PSYCHOPHYSIOLOGIE UND QUALIA DER PHILOSOPHIE DES GEISTES

Suvorov V.

Assistenzprofessor

Forschungsrechenzentrum

Staatliche Lomonossow-Universität Moskau

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5451-9033>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7789430>

Abstract

Modern publications on Hegelian anthropology and psychology testify to the growing interest in this topic. This is due to the increasing relevance of philosophical anthropology in the context of the “anthropological turn”, and also due to the need for meaningful semantics of psychological concepts for computer modeling. The present article is devoted to the epistemology of Hegel, and the concept of sensation that is presented in the section “Anthropology of the Philosophy of the Subjective Mind” is analyzed. Connections between the Hegelian concept of sensation, experimental data of psychophysiology, and qualia of the philosophy of consciousness are shown. It follows from this consideration that Hegel’s investigations of sensation conducted within the framework of speculative philosophy find not only further confirmation in the discoveries of modern science, but also a productive conceptual framework for consideration in the body of knowledge about sensation, as well as a proposal for modeling artificial intelligence.

Abstrakt

Zeitgenössische Veröffentlichungen zur Hegelschen Anthropologie und Psychologie zeugen von einem wachsenden Interesse an diesem Thema. Dies liegt an der wachsenden Relevanz der philosophischen Anthropologie im Kontext des „anthropological turn“, sowie an der Notwendigkeit einer aussagekräftigen Semantik psychologischer Konzepte für die Computermodellierung. Dieser Artikel ist Hegels Erkenntnistheorie gewidmet, wobei der im Abschnitt „Anthropologie der Philosophie des subjektiven Geistes“ vorgestellte Empfindungsbegriff analysiert wird. Zusammenhänge zwischen dem Hegelschen Empfindungsbegriff, experimentellen Daten der Psychophysologie und Qualia der Bewusstseinsphilosophie werden aufgezeigt. Aus dieser Überlegung folgt, dass die im Rahmen der spekulativen Philosophie durchgeführten Hegelschen Empfindungsstudien nicht nur eine weitere Bestätigung in den Entdeckungen der modernen Wissenschaft finden, sondern auch einen produktiven konzeptionellen Rahmen für die Betrachtung im Gesamtwissen über die Empfindung als Vorschlag zur Modellierung künstlicher Intelligenz.

Keywords: epistemology, hegelian anthropology, psychophysiology, philosophy of mind, qualia, sensation

Schlüsselwörter: Erkenntnistheorie, Hegelsche Anthropologie, Psychophysologie, Philosophie des Geistes, Qualia, Sensation

Hegels Anthropologie – dialektisch-spekulative Methode zur Entdeckung des Geistes durch den Menschen

Der Gegenstand der Anthropologie in *Die Philosophie des Geistes* [3, 38]. Die Hegelsche Anthropologie und Psychologie hat im Vergleich zu anderen Gebieten der Philosophie, die Hegel ausarbeitete, bis heute wenig Resonanz gefunden. Die steigende Zahl der diesem Thema gewidmeten Veröffentlichungen in den letzten Jahrzehnten zeugt jedoch von wachsendem

Interesse (Federico Sanguinetti, Richard Dien Winfield, Hans Friedrich Fulda, Willem deVries, Reiner Wiehl, M.J. Petry und andere), was unter anderem auf die zunehmende Aktualität der philosophischen Anthropologie im Kontext der “anthropologischen Wende” (Max Scheler, 1928, Schlaeger Jürgen, 1996) zurückzuführen ist.

Die Hegelsche Anthropologie zeichnet sich dadurch aus, dass ihr Ziel nicht der Erwerb von Kenntnissen über einen Menschen durch “die psychologische, sonst gewöhnliche Betrachtungsweise” [3, 38] ist,

bei der "die Seele als fertiges Subjekt vorausgesetzt ist" [3, 38]. Darüber hinaus hat diese Betrachtungsweise nicht "die Bedeutung nur einer Selbsterkenntnis nach den partikulären Fähigkeiten, Charakter, Neigungen und Schwächen des Individuums" [3, 9]. Als Hauptgegenstand der Anthropologie bestimmt Hegel in *Die Philosophie des Geistes* nicht den Menschen in der Vielfalt seiner Lebensäußerungen, sondern den Geist als Wesen des Menschen: "Der subjektive Geist ist [...] an sich oder unmittelbar; so ist er Seele oder Naturgeist; Gegenstand der Anthropologie" [3, 38]. Im selben Sinne wird behauptet – "Wir müssen also von dem noch in der Natur befangenen, auf seine Leiblichkeit bezogenen [...] Geiste anfangen. Diese [...] Grundlage des Menschen ist der Gegenstand der Anthropologie" [3, 40].

Als treibende Kraft der Inhaltentfaltung sieht Hegel die innere Dialektik des Geistes an, die Zersplitterung der Einheit in sich ausschließende Gegensätze, die sich danach in einem Zusammenhang befinden und ineinander übergehen [3, 13], wobei die "spekulative Betrachtung für die Auflösung der Widersprüche unmittelbar als notwendig gezeigt wird" [3, 13]. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, "was den dialektischen Fortgang von der erwachenden Seele zur *Empfindung* betrifft" [3, 95]. Die menschliche Tätigkeit in dialektisch-spekulativer philosophischer Erforschung besteht laut Hegel, die im Bewusstsein des Philosophen entstehenden objektiven Bekundung des real existierenden Geistes zu beobachten und festzuhalten: "Die Philosophie hat also gewissermaßen nur zuzusehen, wie die Natur selber ihre Äußerlichkeit aufhebt [...] Dieser Übergang von der Notwendigkeit zur Freiheit ist [...] ein Stufengang von vielen Momenten, deren Darstellung die Naturphilosophie ausmacht" [3, 24].

Das Wesen des Menschen – als Geist. Den Ausgangspunkt für die Forschung des absoluten Geistes bedeutet Hegel in den ersten Sätzen *Die Philosophie des Geistes* das Gebot des Orakels von Delphi – "Erkenne dich selbst!", das er als Aufruf an den Menschen, sein eigenes Wesen als Geist zu erkennen, interpretiert: "Erkenne dich selbst, dies absolute Gebot hat [...] die Bedeutung der Erkenntnis des Wahrhaften des Menschen wie des Wahrhaften an und für sich, – des Wesens selbst als Geistes" [3, 9]. Die Entwicklung dieses Gedankens erfolgt in dem Sinne, dass, obgleich gilt – "Das Absolute ist der Geist; dies ist die höchste Definition des Absoluten" [3, 29], dennoch für den Menschen die Erkenntnis des Geistes in der Natur beginnt: "Der Geist hat für uns die Natur zu seiner Voraussetzung, deren Wahrheit und damit deren absolut Erstes er ist" [3, 17]. Hegel behauptet eine für den rationalen Verstand paradoxe Inversion – das Ergebnis geht voran zum vorausgehenden Inhalt: "Der Geist ist als die Wahrheit der Natur geworden [...] dies Resultat die Bedeutung der Wahrheit und vielmehr des Ersten gegen das Vorhergehende hat" [3, 43]. Die Umkehrung zeigt, dass Hegel den Geist als Wahrheit annimmt, die vom Menschen entdeckt wird, aber objektiv bereits vor ihrer Verwirklichung in der Natur und Entdeckung durch den Menschen in Form einer abstrakten Idee existiert.

Das oben dargelegte stellt den ersten Schritt auf dem Weg zur Identifikation des Inhalts dar, der sich in

dem Menschen als sein Wesen manifestiert, aber gleichzeitig die Anwesenheit des sich dem Menschen offenbarenden Geistes in diesem zum Ausdruck bringt.

Die Empfindung ist die fürsichsein des Geistes Äußerung durch Erwachen der Seele

Die Empfindung im Erwachen. Den nächsten Schritt der Entfaltung des Geistes bezeichnet Hegel als Eintritt der *Empfindung* beim Erwachen. Aus der Sicht der Dialektik findet dabei ein qualitativer Übergang statt – ein Sprung. Laut Hegel – "das Erwachen werde dadurch bewirkt, daß der Blitz der Subjektivität die Form der Unmittelbarkeit des Geistes durchschlägt" [3, 90]. In diesem Sprung sind untrennbar miteinander verbunden: das Erwachen der Seele, der Eintritt der *Empfindung* und der Auftritt der Subjektivität. Die genannten Bestimmtheiten bezeichnen die Grenze zwischen der Pflanzen- und dem Tierwelt, diese beiden Welten gehören jedoch zur Lebensstufe. Der Geist findet sich in der *Empfindung* als eine individuelle Seele – ein Subjekt. Für den Menschen "das Wachen ist das konkrete Bewußtsein dieser gegenseitigen Bestätigung jedes einzelnen Momentes seines Inhalts durch alle übrigen des Gemäldes der Anschauung. Dies Bewußtsein hat dabei nicht nötig, deutlich entwickelt zu sein" [3, 88].

Die Entstehung der *Empfindung* beim Erwachen äußert die Logik der Idee, die in ihrer (der Idee) natürlichen Entfremdung realisiert wird – "wenn im § 398 das Erwachen ein Urteil der individuellen Seele hat genannt werden dürfen [...] wir in der *Empfindung* das Vorhandensein eines Schlusses behaupten und daraus die vermittle der *Empfindung* erfolgende Vergewisserung des Wachseins ableiten können" [3, 97]. Da Gesagte wird durch Das Gesagte wird durch den Rückschluss des Menschen über sein Erwachen auf der Grundlage der sensuellen *Empfindung* illustriert – "Indem wir erwachen [...] Um daher zum völligen Wachsein und zur Gewißheit desselben zu gelangen, öffnen wir die Augen, fassen wir uns an, untersuchen wir, mit einem Wort, ob etwas bestimmtes Anderes, ein bestimmt von uns Unterschiedenes für uns ist" [3, 97].

Die Empfindung in den Denkbestimmungen. Hegel spricht von der *Empfindung* als von einem Zustand, der beim Erachen des Menschen eintritt und parallel auch in einer allgemeineren Bedeutung, als vom Erreichen durch den Geist einer bestimmten Stufe seiner Entfaltung – "in der Anthropologie betrachten wir aber das Erwachen nur insofern, [...] daß der Geist sich selber und eine ihm gegenüberstehende Welt überhaupt findet, – ein Sichfinden, das zunächst nur zur *Empfindung* fortschreitet" [3, 90]. Die Bewegung des Geistes zur *Empfindung* erfolgt in der Natur stufenweise – "Schon in der Pflanze zeigt sich ein in die Peripherie ergossenes Zentrum [...] Eine noch vollständigere Überwindung der Äußerlichkeit stellt der tierische Organismus dar". [3, 19] Infolge der unmittelbaren Reflexivität des Tieres in sich selbst wird es zur Subjektivität, und hat eine *Empfindung*, "die *Empfindung* ist eben diese Allgegenwart der Einheit des Tieres in allen seinen Gliedern, die jeden Eindruck unmittelbar dem einen Ganzen mitteilen" [3, 19].

In der *Empfindung* entdeckt der Geist für sich eigene Definitionen durch die Verleiblichung einigen

Bestimmungen, durch die Negation von sich selbst als einen anderen, zurückkehrend aus der materiellen Welt mittels Idealisierung des gegenständlichen Inhalts und von sich selbst, wobei dieser Inhalt für sich selbst gemacht wird. In der Anthropologie bekommt die *Empfindung* die folgende Hauptdefinition: "In dem Fürsichsein der wachen Seele ist das Sein als ideelles Moment enthalten; sie findet so die Inhaltsbestimmtheiten ihrer schlafenden Natur, welche als in ihrer Substanz an sich in derselben sind [...] Als Bestimmtheit ist dies Besondere von der Identität des Fürsichseins mit sich unterschieden und zugleich in dessen Einfachheit einfach enthalten, – *Empfindung*" [3, 95]. Weiteren Definitionen zuvorkommend, wird eine Umformulierung des bereits Gesagten angeführt: Die *Empfindung* ist ein Zustand der Unterscheidung durch den wachen Geist seines eigenen Inhalts als einfache Bestimmung in der genau so einfachen Identität seiner Seele.

In dieser Definition besteht das Wichtigste in den folgenden Momenten: erstens, die Verbindung der *Empfindung* mit dem Wachsein, was eine Integrität der Seele in die Außenwelt bedeutet, die sich als Ursache und Bestätigung des Erwachens und des Entstehens der *Empfindung* erweist; zweitens, die Immanenz der *Empfindung* mit der Seele, die Zuordnung der *Empfindung* zum inneren Inhalt der Seele, dabei kann die Erregungsquelle extern sein, und, drittens, die Simplität wie der empfindenden Seele, sowie auch des Inhalts der *Empfindung*, die hier nicht in einer Detailvielfalt, sondern als ein einfaches Ganzes auftritt: "Jedes Individuum ist ein unendlicher Reichtum von *Empfindungsbestimmungen*, Vorstellungen, Kenntnissen, Gedanken usf.; aber ich bin darum doch ein ganz Einfaches [...] Erst wenn ich mich an eine Vorstellung erinnere, bringe ich sie aus jenem Innern heraus zur Existenz vor das Bewußtsein" [3, 122].

Das Attribut der Einfachheit der *Empfindung* ist von prinzipieller Bedeutung in der Verbindung des Bewusstseins mit dem Inhalt der sinnlichen und der geistigen Sphäre. "Zunächst haben wir es dabei nur mit der Form des Empfindens zu tun. Was die Seele empfindet, ist erst im zweiten Teil der Anthropologie zu bestimmen" [3, 51]. Der Inhalt der *Empfindung* entsteht als die Ausdehnung der *Empfindung* in sich selber zur ahnenden Seele [3, 51], es ist ein Ergebnis des nach der *Empfindung* folgenden Apperzeptionsprozesses.

Die *Empfindung* des Menschen ist ein Organ des Lebewesens zur Wahrnehmung des Inhalts der sinnlichen und der geistigen Sphäre. In der Einleitung, und danach auch im Abschnitt *Empfindung Die Philosophie des Geistes* geht es fast in ein und denselben Ausdrücken zuerst im negativen, und danach im positiven Sinn um den Zusammenhang der *Empfindung* mit dem geistigen Inhalt. Im ersten Fall wird vermerkt, dass ein religiöser, sittlicher etc. Inhalt nicht als besondere Arten der *Empfindung* betrachtet werden kann; im zweiten Fall, dass "Alles ist in der *Empfindung* und [...] alles, was im geistigen Bewußtsein und in der Vernunft hervortritt, hat seine Quelle und Ursprung in derselben [...] Es genüge nicht [sagt man], daß Grundsätze, Religion usf. nur im Kopfe seien, sie müssen im Herzen, in der *Empfindung* sein" [3, 97]. Mit anderen Worten, ist

das Geistige keine Art der *Empfindung*, das Bewusstsein hat jedoch für sich die *Empfindung* als Quelle und Mittel, um unmittelbar den Inhalt aus der geistigen Sphäre zu erhalten. Bezüglich der ersten (negativen) Definition erläutert Hegel – "an einer niedrigeren, abstrakteren Bestimmung das Höhere sich schon empirisch vorhanden zeigt" [3, 17].

Die *Empfindung* entsteht beim Erwachen in Zusammenhang mit einer Erregung der Sinnesorgane, der Inhalt der *Empfindung* kommt jedoch nicht ausschließlich und unmittelbar von außen – "Was die empfindende Seele in sich findet, ist [...] das natürliche Unmittelbare, als in ihr ideell und ihr zueigen gemacht" [3, 100]. Andererseits, wird jeweils nach der Entwicklung des Geistes der geistige Inhalt empfunden – "das ursprünglich dem Fürsichsein, das ist, wie es, weiter in sich vertieft, Ich des Bewußtseins und freier Geist ist, Angehörige zur natürlichen Leiblichkeit bestimmt und so empfunden" [3, 100]. Demgleich unterscheidet Hegel "eine Sphäre des Empfindens, welches zuerst Bestimmung der Leiblichkeit [...] ist [...] und eine andere Sphäre der im Geiste entsprungenen [...], die, um als gefundene zu sein, um empfunden zu werden, verleiblicht werden" [3, 100].

Besondere Aufmerksamkeit schenkt Hegel dem Ausdruck des Inhalts der geistigen Sphäre in der Form der *Empfindung*. Er spricht in diesem Zusammenhang von der Umsetzung in der *Empfindung* von Denkprozessen und von der Zweckmäßigkeit der Entwicklung einer neuen Wissenschaft – der psychischen Physiologie: "Das System des inneren Empfindens in seiner sich verleiblichenden Besonderung wäre würdig, in einer eigentümlichen Wissenschaft, einer psychischen Physiologie, ausgeführt und abgehandelt zu werden [...] es würde die interessanteste Seite einer psychischen Physiologie sein, [...] wie Nachdenken, geistige Beschäftigung im Kopfe, dem Zentrum des sensiblen Systemes, empfunden wird" [3, 101].

Zusammenfassend können folgende Definitionen der *Empfindung* als Attribut der Seele in der Stufe der Entdeckung des Fürsichseins durch den Geist formuliert werden:

1. Die *Empfindung* ist einfache Bestimmung der Seele.
2. *Empfindungsinhalt* manifestiert sich der in der Ausweitung der *Empfindung* bis zur vorführenden Seele.
3. Die *Empfindung* ist die Allgegenwart der Einheit in allen seinen Gliedern.
4. Die *Empfindung* gehört zu zwei Sphären: die Sphäre der *Empfindungen* der körperlichen Herkunft und die Sphäre der Bestimmungen, die im Geist entstehen und durch Verleiblichung empfunden werden können.
5. Der Übergang vom geistigen Inhalt zur Verleibliche *Empfindung* sollte in der psychischen Physiologie untersuchen – "einer eigentümlichen Wissenschaft".
6. Auch Denkprozesse beziehen sich zu den empfundenen Bestimmungen der geistigen Sphäre.

Hegels Anthropologie und wissenschaftliche Forschungsmethoden der psychischen Erscheinungen

Hegels Empfindungsdefinitionen in die Realität. Der Begriff der *Empfindung* in *Die Philosophie des Geistes* wird bei der Gedankenbewegung von den grundlegenden philosophischen Prinzipien bis hin zu der Geistesstufen und konkreteren Definitionen des Gedankens entfaltet. Die Verwirklichung der Hegels Absicht in der dialektisch-spekulativen Auslegung ist nicht logisch beweiskräftig. Man kann auch nicht sagen, dass die dargelegten Ergebnisse unmittelbar klar oder offensichtlich wären. In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, inwiefern die Hegels Empfindungsdefinitionen in einem breiteren Erkenntniskontext realistisch und produktiv ist.

Die erste Frage ergibt sich aus wissenschaftlicher Sicht: gibt es in der Realität explizit markierte Verbindung zwischen dem Erwachen und Empfinden? Dazu lassen sich in erster Linie medizinische Daten anführen. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schrieb der russische Physiologe I.M. Setschenow in seinem Werk "Reflexe des Gehirns" (1863): "Wenn man alle Rezeptoren abschaltet, sollte der Mensch in einen komaartigen Schlaf fallen, aus welchem er nie mehr erwachen würde". Diese theoretische Annahme fand eine Bestätigung in der klinischen Praxis, als ein anderer russischer Wissenschaftler S.P. Botkin einen Patienten beobachtete, bei dem aus allen Rezeptoren des Körpers lediglich ein Auge und ein Ohr intakt waren. Sobald man dem Patienten das Auge schloss und das Ohr zuhielt, schlief er sofort ein. Bei späteren Versuchen des russischen Physiologen B. S. Galkin wurden Hunden operativ gleichzeitig die Seh-, Gehör- und Geruchsrezeptoren entfernt. Sie schliefen 20 – 23 Stunden am Tag. Sie erwachten nur unter dem Einfluss innerer Bedürfnissen oder eindringlicher Einwirkung auf die Hautrezeptoren. Inzwischen gibt es viele andere Beobachtungen, die diese Erkenntnisse bestätigen.

Moderne wissenschaftlich-technische Mittel ermöglichen psychische Vorgänge, unter anderem *Empfindungen*, durch objektiv messbare Korrelate der Psychophysiologischer Methoden erforschen. Außerdem stattfindet Fortschritt in der Philosophie des Bewusstseins hinsichtlich der Abfassung von objektiv bestimmbar Begriffe zur Darstellung des subjektiv erlebten Inhalts. Insbesondere bezieht sich das Phänomen der (*Qualia*) unmittelbar auf *Empfindungen*.

Psychophysiologische *Empfindungs* korrelate. Von fundamentaler Bedeutung für die Erforschung der Dynamik und einer Reihe von Besonderheiten der psychischen Prozesse sind heute die Methoden der indirekten Messung der elektrischen Hirnaktivität mittels Registrierung der Signale von Sensoren, die auf der Hautoberfläche des Kopfes angebracht werden – das Verfahren der Evozierten Potentiale (EP – Verfahren) und das Verfahren der Ereigniskorrelierten Potentiale des Kopfhirns (EKP – Verfahren) [1]. Diesen Verfahren liegt die Aufnahme eines Elektroenzephalogramms zu grunde, welches mit Spezialgeräten und mathematischen Methoden bearbeitet wird. Dabei geht es hier nicht um eine operative Entzifferung der ablaufen den psychischen Prozesse, sondern um die Bearbeitung der Gesamtheit der Ergebnisse von mehrfach ausgeführten gleichartigen Messungen. Im Resultat einer solchen

Bearbeitung entsteht ein Diagramm, auf dem die Maximen hervorgehoben werden, die mit bestimmten Ereignissen mittels Anbindung, einer seits, an die ausgeführten Einwirkungen (Lichtblitze, Signaltöne, mitgeteilte Informationen oder eine geistige Aufgabe etc.) und, anderer seits, – an die Antwortreaktion der Testpersonen (Tastendruck, Sprachantwort etc.), synchronisiert werden.

Das Vorhanden sein bestimmter Maximen auf dem Diagramm, der enzeitliche Verzögerungen, Amplituden und Polaritäten erlauben auf einen Nachweis der formulierten Definitionspunkte des Empfindens zu schließen, insbesondere:

- Die Synchronität (0.1 – 0,3 Sek.) der Signale von den Rezeptoren, die eine *Empfindung* mit der Registrierung einer Aktivitätsphase des Nervensystems, die dem wachen Zustand entspricht, zum Zeitpunkt des Erwachens hervorrufen, dient als Nachweis untrennbaren Verbindung des Wachseins und des Empfindens (Ziff. 1 der Definitionen).

- Der Auftritt eines kennzeichnen den "Maximums" auf dem EP – Registrierungsdiagramm nach ca. 0,3 Sek., welches dem Bewusstwerden der *Empfindung* bei beliebiger Reizmodalität zu vorkommt, weist auf einen Universal mechanismus für den Signalempfang von der Peripherie durch das Zentrum hin; falls das Signal eine bestimmte Schwelle überschreitet, entsteht eine spezifische "Orientierungsreaktion" (Ziff. 3).

- Das Vorhandensein auf dem Diagramm von Komponenten, die sich auf konsequent eintretende Phasen der Wahrnehmung und der *Empfindung* beziehen, bildet für beliebige Einwirkungen die erste Komponente, die die einfache (nicht differenzierte) Tatsache des Eintritts eines Ereignisses bedeuten (Ziff. 2).

- Die Ähnlichkeit der Kennwerte der entsprechenden Maximen auf den Diagrammen für die sensorische Erregung (EP) und für eine geistige Beschlussfassung (EKP) weist auf die Gemeinsamkeit der psychischen Mechanismen hin, die Ereignisse im körperlichen und im mentalen (geistigen) Sphäre registrieren (Ziff. 4 und Ziff. 6).

- Die Eröffnung des EP- und des EKP-Verfahrens und sonstiger experimentaler Methoden, darunter auch der visuellen, demonstriert die Existenz von physiologischen Mechanismen, die mit der Umsetzung korreliert sind (Ziff. 5 der Definitionen).

Qualia ist eine gewußten Form der Empfindung bestimmter Zustände im geistigen und sinnlichen Sphären. Im Kontext der in der vorliegenden Arbeit der dialektisch-spekulativen Auslegung der *Empfindung*, ist das Phänomen der *Qualia* von besonderem Interesse nicht vom Standpunkt der umfangreichen Problematik dessen Erforschung, sondern in seiner Grundidentifikation als "Geistiger Zustand ist bewusst, wenn es einen qualitativen *Empfindung* gibt – es ist die Qualität der Erfahrung. Diese qualitativen *Empfindung* ist *Qualia*" {2, 4}. Zu den Hauptmerkmalen der *Qualia* zählt man: die unmittelbare Gegebenheit im Bewusstsein (wobei es *Qualia* der *Empfindungen*, der Emotionen und der Gedanken geben kann); die Immanenz des individuellen Bewusstseins (Unzugänglichkeit für Außenbetrachter); die Simplizität (Unteilbarkeit des Inhalts der *Qualia*); die Einzigartigkeit (die Identifikation

einzelner *Qualia* durch das Bewusstsein). Die aufgezählten Merkmale treffen in vollem Umfang auf die *Empfindung* in der besprochenen Interpretation zu. In Analogie zum geistigen Sphäre der *Empfindungen* in Hegels Anthropologie spricht D. Chalmers von der *Empfindung* der Gedanken: “Es ist oft schwer zu fassen, gerade was das qualitative Empfinden einer vor kommende Gedacht ist, aber es ist sicherlich gibt. Es ist etwas, es ist wie zu mit solchen Gedanken” [2, 11].

Die Erkennung der *Qualia* in Interpretation von D. Chalmers ist ein Argument für die Bedeutsamkeit des von Hegel ausgearbeiteten Begriffs der *Empfindung*.

Fazit. Die Empfindung in der dialektisch-spekulativen Abhandlung – eine konzeptuelle Grundlage für die Integration und das Verständnis der heutigen Erkenntnisse über die Empfindung

Die Auslegung des Begriffes der *Empfindung* in *Die Philosophie des Geistes*, wird im Gegensatz zu den Auslegungen, die aus anderen bekannten Definitionen folgen, von Hegel mittels Offenlegung des allgemeinen Grundsatzes im Verlauf der dialektisch-spekulativen Abhandlung gegeben. Sie hat die Bedeutung einer theoretischen Identifizierung des psychischen Phänomens der *Empfindung* als einer menschlichen Fähigkeit und gleichzeitig als einer Entstehungsstufe der Natur und der Geist. Als allgemeinen Grundsatz definiert Hegel den Geist, der dem Menschen in Form des Inhalts des Menschen selbst gegeben ist, und zum Gegenstand seiner Erkenntnis wird. Diese Auslegung eine konzeptuelle Grundlage für die Integration und das Verständnis in der Einheitlichkeit der Erforschungs ergebnisse der *Empfindung*, die auf verschiedenen Wissensgebieten erhalten wurden, sowie für die Entwicklung einer Methodologie für die Entwicklung einer starken künstlichen Intelligenz bilden kann.

Bezüglich des Zusammenhangs *Die Philosophie des Geistes* mit der Problematik der künstlichen Intelligenz soll bemerkt werden, dass Hegels ewiger, endloser, unerschöpflicher Geist dazu verdammt ist bei seiner Bildung zu vertragen “die Negation seiner individuellen Unmittelbarkeit, den unendlichen Schmerz” [2, 26], dabei “das Negative, der Widerspruch, die Entzweiung gehört also zur Natur des Geistes” [2, 26]. Man könnte denken, dass die Schaffung von künstlicher Intelligenz, die in gewisser Weise der kreativen

menschlichen Denkweise gleicht, sich nicht auf die Realisierung von fertigen Modellen einschränken und den dialektischen Prozess seines Werdens vermeiden kann. Analog zu den Definitionen der *Empfindung* in *Die Philosophie des Geistes*, könnte der Prozess der Schaffung von künstlicher Intelligenz wie eine stufen weise Genesis des Systems in einem untrennbaren gegenseitigen Zusammenhang mit dem Erhalt von Daten, der “empirischen Erfahrung des Empfindens” des Systems, im Gegensatz von der technischen Dateneingabe, erfolgen, und durch die Formierung von einzigartigen Identifikatoren für die Unterstrukturen, die *Qualia* gleich sind; eine permanente gegenseitige Abstimmung der Komponenten füllung; die Bildung eines universalen Manipulations mechanismus auf der Ebene der Identifikatoren mit Informations ressourcen (analog zum sinnlichen und geistigen Sphären) begleitet werden.

* * *

Abschließend kann man die These über den zweifellosen Wert und die Produktivität für das moderne Wissen und die Praxis der Erforschung des philosophischen Erbes von Hegel, sowie von anderen Philosophen äußern, die auf ihrem historischen Niveau in der Erfahrung der eigenen Bewusstseins die Einigkeit des menschlichen Geistes und des sinnlichen Daseins umgesetzt und damit Lösungen für reelle Fragen der nachfolgenden historischen Epochen vorbereitet haben.

Bibliography:

1. Buchner, Helmut. Praxisbuch Evozierte Potenziale: Grundlagen, Befundung, Beurteilung und differenzialdiagnostische Abgrenzung, Verlag 2014.
2. Chalmers, David J. The Conscious Mind : In Search of a Fundamental Theory. Oxford, New York 1996, 4.
3. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, Drifter Teil. Die Philosophie des Geistes. In: Werke, Bd 10, Frankfurt am Main 1979, 38.
4. Suvorov, Vladimir. “Hegels Begriff der Empfindung, experimentellen Daten der Neuropsychologie und “qualia” der Philosophie des Geistes” // Proc. 32nd International Hegel–Congress, Tampere, Finland, June 5–8, 2018. (University of Tampere, Tampere, Finland, 2018).